

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВПЛИВ МІЛІТАРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА ЖИТТЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)

Вплив мілітаризації суспільства у 2-й половині XVII–XVIII ст. на функціонування православної осередків на теренах України в історіографії висвітлювався фрагментарно і, переважно, не в спеціалізованих дослідженнях з історії Церкви, а в працях військово-історичного, історико-архітектурного, земельно-адміністративного, історико-медичного напрямів. Найбільш дотичними поставленій проблемі за змістом є твори професора В.М. Мордвінцева з історії церковно-вотчинного господарства і секуляризаційної реформи¹, що дають змогу простежити загальне тло, на якому Києво-Печерська лавра – один з найпоказовіших прикладів, і містять чимало інформації, котра стосується безпосередньо військового адміністрування церковних установ та підлеглого чи виведеного з-під їхнього підпорядкування населення. О.С. Кузьмук підійшов до питань церковної та військової реформ з ракурсу вивчення церковно-релігійного життя Війська Запорізького Низового². Документи, що висвітлюють положення Молдавської церкви під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. вводять у науковий обіг О.М. Пономарьов³. Про ці події свідчить і низка документів з архіву Києво-Печерської лаври зі збірки ЦДІАК України (ф. 128). Отже, згадувана публікація О.М. Пономарьова дає можливість порівняти подану в різних джерелах інформацію, а супроводжувальна авторська стаття підіймає проблему позиції Церкви під час війни в сучасній українській науці.

Констатація змін архітектурного середовища Печерського містечка під час розбудови фортеці в межах лаврських володінь, міститься в роботах О.В. Сіткарьової⁴. Живлять тему впливу війн на життя населення України праці історико-медичного спрямування: М.П. Бойчака – про київський військовий шпиталь⁵, М.К. Бородія – про спалахи епідемії чуми в українських землях у XVIII ст.⁶ та ін.

Актуальність теми обумовлена далекосяжними наслідками, які мали для Церкви військово-адміністративні зміни XVII–XVIII ст. та втягування населення України у збройні конфлікти. Монастирські збірки документів, на базі яких сформовано низку фондів державних архівних установ, презентують достатньо матеріалів для аналізу того, як відбився на житті людей проект створення й утвердження Російської імперії, до яких глибинних соціально-антропологічних змін призвели акції його втілення, перш за все, мілітаризація суспільства і зверхність військового адміністрування практично в усіх сферах життя.

В історіографії, що простежує процеси геополітичних трансформацій в землях історичного ядра Русі, навіть у радянські часи приділялася значна увага релігійно-конфесійному питанню як одному з визначальних чинників державотворчих змін. Парадоксом на тлі атеїстичної пропаганди виглядала позитивна оцінка Хрещення Русі і гасла захисту православної віри під час козацько-польської війни XVII ст., однак теза єдиного сповідання стала хрестоматійною в радянських підручниках історії, цементуючою у свідомості громадян логічну схему

¹ Мордвінцев В. М. Російське самодержавство і українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст.: Навч. посіб. – К.: Київський ун-тет, 1997. – 96 с.; *його ж.* Сповідальні книги // Київська старовина. – 1995. – № 3. – С. 84-87; *його ж.* Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: 07.00.02 / КНУТШ. – К., 2000 – 32 с.

² Кузьмук О. С. “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII–XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. – К.: ВД “Стилос”, 2006. – 228 с.; *його ж.* Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIII ст. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. – К.: ФОП “Видавець Олег Філюк”, 2014. – 624 с.

³ Пономарёв А. М. Положение Молдавской Церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов // Revista de etnologie și culturologie. – Chişinău, 2017. – Vol. XXI. [в друці].

⁴ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. – К.: НКПІКЗ, 1997. – 200 с., ил.; *її ж.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX ст. – К.: Головкивархітектура, НДІТІАМ, 2001. – 338 с., іл.

⁵ Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя. – К., 2006. – 720 с.

⁶ Бородіє М. К. До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. – 1984. – № 5. – С. 82-90.

встановлення протекторату Московського царства над Україною. У цьому питанні спостерігається пряме наслідування російській історіографії дорадянської доби.

Проблема впливу військово-адміністративних змін і збройних конфліктів на життя Церкви у другій половині XVII–XVIII ст. привертає увагу, зокрема, через насиченість збірки старих монастирських паперів (в даному разі Києво-Печерської лаври), царськими указами, маніфестами, реляціями з фронтів, супроводжуваними імперськими війнами. Здебільшого вони опубліковані, оригінали знаходяться у Російському державному військово-історичному архіві. Але присутність копій – рукописних і друкованих, в монастирській збірці документів, разом із супроводжуваними розпорядженнями лаврського керівництва начальникам своїх відомств, надають їм специфічного звучання як інструмента впливу на суспільну думку з використанням світською владою духовного відомства. В текстах маніфестів імператриць Єлизавети I та Катерини II робиться відчутний акцент на темі християнської моралі, якій, з одного боку суперечать насильницькі дії, з іншого – методом інсинуацій, піддані, котрим вголос зачитувалися маніфести і реляції у церквах, одразу після літургії, привчалися до виправдання військових операцій за кордонами Російської імперії.

Хронологія тільки найбільших військових кампаній XVIII ст. та географія збройних зіткнень показує, що Україна стала плацдармом для московських військ з усіма відповідними наслідками для економіки краю і його населення: Північна війна (1700–1721); Прутський похід (1710–1711); російсько-персидська війна (1722–1732); війна за польський спадок (1733–1735); російсько-турецька війна (1735–1739); російсько-шведська війна (1741–1743); Семилітня війна (1756–1762); Перша польська війна (1768–1772); російсько-турецька війна (1768–1774); російсько-шведська війна (1788–1790); Друга польська війна (1794–1795); російсько-французька війна (1798–1799).

З кінця XX ст., на пострадянському просторі кардинально змінився вектор підходу до вивчення історії Церкви. Але переважно по-старому використовується імперська формула вирішення геополітичних питань України в XVII–XVIII ст. – за конфесійною належністю більшості населення, з утвердженням тези національної ідентифікації за ознакою спільної віри в умовах входження земель до складу поліетнічних держав. Це підживлює колоніальні настрої певних носіїв імперської ідеї. Натомість, визнається, що Церква як суспільна інституція, є мінлива й залежна від багатьох, перш за все політичних чинників¹, релігійна свідомість піддається реконструкції й питання романтизованих у XIX–XX ст. взаємовідносин козацтва і Церкви вивчається та переосмислюється на сучасному рівні, з введенням у науковий обіг нових джерел². Починається розгортання наукових студій з питань релігійної толерантності населення українських земель, про що дають право говорити міжконфесійні шлюбні, тривале мирне співіснування сусідів православних і католиків, у т.ч. монастирів і церков відповідних конфесій³.

Власне, в статті про привілеї козаків, які затверджувалися під час обрання на гетьманство Юрія Хмельницького і повторювали пункти, прийняті під час Переяславської ради, сказано, що “прежде сего от королей польских никакова гонения на веру и на вольности их не было. Всегда они всякого чину свои вольности имели, и для того они верно служили, а ныне за наступление на вольности их поддалися Его царского Вва под высокую руку”⁴.

¹ Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. посібник: у 3-х кн. Кн. 1 – Середина XV – кінець XVI століття. – К.: Либідь, 1994. – С. 4.

² Кузьмук О. С. “Козацьке благочестя”...; його ж. Межигірська старовина...

³ Melnyk M. Preekumenizm i konfesjonalizm prawoslawnych zjednoczeniowych w I Rzeczypospolitej (1590–1596). – Olsztyn: W-wo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, 2013. – 536 s.; Довбищенко М. Реалії та міфи релігійного протистояння на Волині в кін. XVI – I пол. XVII ст. // Соціум: Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип. 2. – С. 57-82; Яковенко Н. Релігійні конверсії: спроба погляду зсередини // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIII ст. – К., 2002. – С. 13-79; Яременко М. Міжконфесійні відносини в Україні та Білорусі у XVIII ст. (постановка проблеми) // Соціум: Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип. 3. – С. 121-136; Ворончук І. Українська родина XVI – першої половини XVII ст. у світлі міжконфесійних стосунків (на матеріалах Волині) // Релігія і церква в історії Волині: 36 наукових праць. – Кременець, 2007. – С. 69-85; Крауна О., Sinkevich N. Interdenominational relations in Ukraine in the 17th century in the context of historical-biographical research (John Herbinius and Innocent Gizel // Christian Roots of the European Civilization (in print).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13ар., спр. 2, арк. 7.

Залишилися й свідчення про вирішення міжконфесійних суперечок шляхом публічних дискусій інтелектуалів з обох сторін на кшталт трьохденного диспуту єзуїта М. Чиховського та майбутнього архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля, що відбувся у 1646 р. (опублікований у Кракові “*Colloquium Kioviense*”, 1649 р.)¹. Показова в цьому сенсі й біографія Інокентія Гізеля, котрий народився в Пруссії, в родині лютеран, у зрілому віці прийняв православ'я. Сподвижник митрополита Петра Могили, отець Інокентій вирізнявся широкими поглядами та ерудицією. Під час воєнного конфлікту між козацтвом і польською шляхтою зробив ставку на допомогу Москви, проте вважав неканонічним перехід Київської митрополії від Константинопольського патріархату до Московського. Слід пригадати, що київські церковні ієрархи, в т.ч. Інокентій Гізель, не підписали звернення Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича щодо прийняття України під протекторат Москви, на що той звернув увагу, але задовольнився поясненням гетьмана про усну згоду духовенства митрополії². Вразливість позиції Гізеля полягала у протиріччі відстоювання ним звичних в українських землях правових норм, порядку вибору митрополита з місцевого духовенства, і, в той же час, готовності до компромісу в питанні підпорядкування Константинопольському патріарху. У 1666 р. він заявив, що коли митрополита захочуть поставити з “великоросів”, то він закрийся з ченцями у монастирі й не пустить його³. У 1669 р. лаврський архімандрит з братією домігся царської грамоти на підтвердження монастирю права ставропігії. Це дещо заспокоїло києво-печерських ченців у відношенні до кандидатури наступного митрополита Київського і всієї Русі. Проте, на перехідному етапі зміни державного устрою Гетьманщини після приєднання до Московського князівства, перемоги духовних і світських еліт носили ситуативний характер. Стратегічно позиції автономної держави з самостійним виходом на міжнародні контакти для України було втрачено.

Як слушно зауважив О.М. Пономарьов у дослідженні положення Молдавської церкви під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр., присутність чужоземної армії закінчується виснаженням ресурсів і поглинанням території, що перетворюється в “буферну зону” для розширення життєвого простору й отримання з того економічних зисків. Духовні і світські ініціатори закликання чужоземних військ, начебто в інтересах свого краю, недовго перебувають в ілюзіях щодо відповідності приводу і справжніх цілей носіїв імперських ідей. За спостереженням історика, переписи населення й адміністративне реформування під пильним оком військового командування держави-колонізатора невдовзі проявляє весь “трагізм і цинізм ситуації”⁴.

Перший гарнізон московського війська був введений у Київ після підписання Переяславського договору. “Для Б. Хмельницького 3-тисячний контингент російських військ “на дніпровському рубежі” був тимчасовою мірою, військовим резервом у випадку наступу армії Речі Посполитої. Для російської сторони введення до Києва гарнізону стало важливим політичним успіхом, адже своя залога в цьому місті дала можливість закріпитися на українських землях, а її командири (воєводи) – впливати на політичне життя Гетьманщини. Саме воєводи були головними представниками царя в Гетьманщині після 1654 р. і виконували завдання політичного нагляду за гетьманом і старшиною”⁵.

Вже у 1661 р. архімандрит Інокентій Гізель у листі до царя Олексія Михайловича викрикував гнітючі реалії, в яких перебували піддані Києво-Печерської лаври через безчинства ратних людей Київських. “Сие есть многим известно, – писав він – что многие преже вотчины и хуторы пресвятыя Богородицы от них есть разорены, церкви разрушены, престолы опровержены, Тайны пресвятыя с сосудов пометаны, священники обнажены, иноки за выю связаны биены, порублены, а иные и на смерть побиты, и подданные наши от убожества и нажитков своих разорены и иные помучены и попечены, а иным руки и ноги отсечены; прочие же на смерть побиты...”⁶. Далі в скарзі архімандрита йдеться про “потравлення” з відому військового нача-

¹ Корзо М. А. Инокентий (Гизель), архим. Сочинения // Православная энциклопедия. – М., 2013. – Т. XXII. – С. 747.

² Иловыйский Д. И. История России. – Т. 5. Отец Петра Великого Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. – М., 1905. – С. 103-104.

³ Инокентий (Гизель) // Православная богословская энциклопедия. – СПб., 1904. – Т. 5. – Стб. 945-946.

⁴ Пономарёв А. М. Положение Молдавской Церкви...

⁵ Назаренко В. М. Російський гарнізон м. Києва (друга половина XVII–XVIII ст.): військово-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – К., 2015. – Арк. 38.

⁶ Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – Док. № 36. – С. 69.

льства хлібних запасів обителі та лікарні. Через зрозумілі побоювання помсти отець Інокентій та братія тривалий час не наважувалися навіть жалітися. Але зухвале пограбування лаврського містечка Іванкова під надуманим приводом виявлення там “ворогів” царської величності, поклато край терпінню. За словами Інокентія Гізеля, населений пункт “преже розграблен єсть, потом высечен и до основания с замком нашим тамошним сожжен. Также... Михайловка, Булдаевка и Богданы выграблены и спустошены, из которых сел оные люди церковные не чтоб противны были ратным людем, но еще корм и дрова... на потребу им в город по вся дни привозили... не вемы, откуда ненависть сия и вражда от начальных людей на обитель святую и на нас воста и престати не может”¹. Водночас в умовах, що склалися, архімандрит Лаври мав всіляко виявляти приязнь до московської влади, миритися з дислокацією військ у лаврських маєтностях і фортифікаційними роботами в так званому “Малому”, Печерському містечку, де мешкали лаврські піддані, розвивалася торгівля, функціонували церкви і монастирі, підпорядковані Києво-Печерській обителі. Таким проявом лояльності Інокентія Гізеля до московської влади було, наприклад, виділення малярів для укладання військових креслень “по полотну живописным письмом”². У 1674 р. київський воєвода, князь Юрій Петрович Трубецький писав царю про необхідність укріплення Києва з огляду на те, що “турской салтан и везирь, и крымский хан, и Дорошенко в зборе с великими силами стоят от Киева во сте верстах, и хотят притти вскоре”, а гетьман Іван Самойлович з Військом Запорізьким відступив за Дніпро, під Переслав, і до Києва не йшов усупереч царському наказу. У той самий час Київ наводнили стрілецькі полки М. Уварова та Л. Из’єдинова³. Для прискорення розбудови фортеці був поповнений склад чужоземних фахівців-фортифікаторів. Керівником робіт у 1678 р. призначено генерала-майора Патрика Гордона. Московський цар і бояри, обговорюючи надіслані на розгляд “розписи” пошкоджених ділянок київських укріплень та кошторис заходів для посилення Київського гарнізону “приговорили” бути в Києві 15 тисячам стрільців і солдатів.⁴ Безумовно, виникали складнощі в розміщенні такої сили військ і розпочався пошук місць для утворення солдатських слобод, бо квартирування по домівках місцевих мешканців не сприяло швидкій мобілізації.

В таких умовах архімандрит Інокентій Гізель спромігся отримати в 1681 р. від царя Федора Олексійовича грамоти на приписні Свинський Успенський монастир коло Брянська і Чолнський Преображенський коло Трубчевська, де, в разі військової небезпеки, за аргументацією в чолобитній 1680 р., можна було б сховатися ченцям Києво-Печерської лаври⁵. Вочевидь, то була й певна компенсація за утиски, яких зазнав Печерський монастир через військово-адміністративні зміни.

Відомий план Києва 1695 р., підписаний полковником Іваном Ушаковим з легендою (“стрічковим написом”), в якій, зокрема, докладно описані укріплення Печерського містечка, разом із “розписним списком” Києва того ж року наочно демонструють поступовий наступ на господарчі землі Києво-Печерської лаври і використання святинь в якості військових символів. Між іншим, в “розписному списку” згадується “Великих государей полковое знамя; на нем по зеленой камке на обеих сторонах писано золотом и серебром и разными красками образ Пресвятыя Богородицы да преподобных отцы Антония и Феодосия Печерских, и древко писано золотом же и красками; на древке крест серебряной. На то ж знамя чехол сукна красного”⁶.

Так Київ ставав оплотом інкорпорації українських земель у Московське князівство і, водночас, перетворювався у плацдарм для наступу на Річ Посполиту й Отаманську Порту. На початок XVIII ст., у зв’язку з планами Петра I “прорубити вікно в Європу”, основний контингент московських військ був зосереджений вже в Західній Україні. На військовій нараді в Жовкві вирішувалося питання про місце проведення бою з Карлом XII, яке звучало таким

¹ Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – Док. № 36. – С. 70.

² Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 133.

³ Там же. – С. 111.

⁴ Там же. – С. 127-129.

⁵ Корзо М. А., Флоря Б. Н. Иннокентий (Гизель), архим. Биография // Православная энциклопедия. – М., 2013. – Т. XXII. – С. 746.

⁶ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. – С. 135.

чином: “давати ли с неприятелем баталию в Польше или при своих границах?”¹, тобто в українських землях. Оскільки передбачалося розгортання основних бойових дій на території Білорусі та України, безпрецедентних змін зазнало Печерське містечко через будівництво тут цитаделі за найсучаснішою тоді системою маршала Франції, почесного члена французької Академії наук, військового інженера маркіза Себастьяна Вобана. Фортецю у 1706 р. власноруч закладав Петро I, і з цього приводу відслужили молебень². Києво-Печерський монастир і його піддані, садиби яких розташовувались навколо Лаври зазнали небувалого насильства і приниження. Багатьом довелося йти геть без всіляких компенсацій. Така доля спіткала й черниць Печерського Вознесенського панянського монастиря, підпорядкованого лаврському архімандриту. На їхній ділянці проти Києво-Печерського монастиря було сплановано розмістити збройні склади та ремонтні майстерні³.

Протягом XVIII ст. Печерська фортеця неодноразово перебудовувалася під час підготовки до чергової війни. Наступ на господарчі й житлові споруди, а таким чином, і на саме перебування в звичній близькості до Лаври її підданих, йшов поступово, але невідворотно. В першій половині XVIII ст. вирішувалася справа “о снесении находящегося ближе ста тридцати саженой от крепости Печерской разного строения”⁴. Надалі постало питання, щоб у фортеці, окрім власне лаврських дзвіниць і церков, не залишилося висотних споруд. До кінця XVIII ст. був зруйнований ансамбль Печерського Вознесенського монастиря, який, після переміщення черниць на Києво-Поділ, використовувався військовим гарнізоном. Надалі військові інженери намагалися переконати російських царів у необхідності знести всі високі будівлі навіть у форштадті, мотивуючи це тим, що вони перешкоджають огляду і веденню вогню⁵.

За документами архіву Києво-Печерської лаври вдається поступово відтворити й картину зміни населення Печерська, культурних та економічних зв'язків, на які значною мірою вплинули мілітаризація всього укладу життя та погіршення міжнародних зв'язків. Ще до середини XVIII ст. спостерігається підтримування сталих контактів печерського чернецтва, підданих Лаври та Київських губернаторів з Польщею у різноманітних питаннях. У листі без дати, польською мовою “do Pana Bergiera z Wrocławia” з підписом “Generał Anszeft Kijowskiy Gubernii Generał Gubernatory od Leyb Gwardyi Pr(...)skiego [Преображенського?] Połku Podpołkownik” йдеться про оздоблення Великої церкви та необхідності зведення дзвіниці, на що просять знайти доброго архітектора. При цьому до листа докладався її абрис (на жаль, малюнок у справі відсутній). Там само згадується й архімандрит Печерський, який підписував листа у Вроцлав разом з генерал-губернатором⁶.

Після будівництва Печерської фортеці лаврське керівництво намагалося отримати компенсації за матеріальні втрати. Тоді, зокрема, зазначалося, що у новопоселеній навколо монастиря слобідці залишилося хіба чверть лаврських підданих, здебільшого, нужденних і тих, що потребують підтримки. Натомість раніше в Печерському містечку селилися купці, “до Шленска и Гданьска ходячии, и с поселений своих и из лавок торговых немалой оклад обители бывало отдающие”, котрі переселилися в інші українські міста⁷. Спроби військової адміністрації голосливо заперечити великі втрати монастиря через утворення навколо нього Солдатської слободи і відселення та вимушене “зходження” з лаврської частини Печерська заможних купців і міщан через розбудову фортеці, не витримували перевірки переписами кінця 1720–1750-х рр.⁸ 12 листопада 1723 р. архімандрит Києво-Печерської лаври Іоанікій Сенютрович писав у чолобитній до російського царя Петра I наступне: “...из оставшихся за тою крепостью Печерские наши кгрунта, на которых вместо сломанного под оную крепость ряду, имели построить для приезжаго купечества другой ряд, Киевского гварнизона салдаты, и прочого чина люди не допуская нас до

¹ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. – С. 35.

² Там же. – С. 17, 20, 33.

³ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – С. 68-74, 76.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 73, 68 арк.

⁵ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. ... – С. 90.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 3, арк. 13-14.

⁷ Там само, спр. 701, арк. 15.

⁸ Там само, спр. 10, арк. 15; спр. 16, 159 арк.

того строения, заняв для своих торговых промыслов под отстроение лавок и полков ризницких самоволно, которых уже построено со сто, да девять полков и владеют оными безоброчно, без жадного на оную разоренную святую обитель заплаты, и господа офицеры не токмо свободные наши монастырские кгрунта, но и пашенну землю и огороды без вашего императорского величества указа заняли под строение загородных своих дворов и огородов, и владеют обширными пляцами, по своим прихотям, чего наперед сего никогда не бывало, и от такового самовольного насилия сия Киево-Печерская лавра немалую имеет обыду и утеснение”¹. Після тривалого листування, перевірки прав на зведення військовими споруд на лаврській землі, укладання для цього іменних реєстрів великоросіян, котрі оселилися в перші десятиліття XVIII ст. в межах новозбудованої Печерської фортеці та її форштадті, було надано довідку, що це відбувалося не самовільно, а за наказом першого київського генерал-губернатора Д.М. Голіцина². До того ж, представники військової адміністрації в свою чергу жалілися на безперервну “докуку” від ченців, які своїми силами намагалися перешкоджати розселенню на лаврських землях родин військових, аргументуючи свої дії, між іншим, збільшенням випадків пограбувань заможних прочан на підходах до Києво-Печерського монастиря і навіть вбивств, які почастишали з появою армійської бідноти³. Фонд 128 ЦДІАК України містить достатньо презентативні документи для вивчення складу осіб, які заселили Печерське містечко після розбудови Печерської фортеці у XVIII ст. На жаль, статистики до 1720-х рр. не маємо, але з цього часу можна спробувати відслідкувати динаміку демографічних змін, наблизитися до топографічної локалізації розташування окремих садиб, які докладно описуються, зокрема, у справі 34 опису 1 загального, узагальнити інформацію про самовільне захоплення лаврських земель військовими та реакцію представників влади на такі випадки⁴.

Чимало проблем Лаври було пов'язано з дислокацією військ у її маєтностях, де проводили збір фуражу, вирубку лісів і т. інш. Начальник Голосіївської пустині писав архімандриту Тимофію Щербацькому у 1741 р.: “Прошлого 1740 г. имели летними лагариими [таборами – Авт.] квартиру четыре полевые пехотные полки именно Санктпетербургский, Троецкий, Нар[в]ский, Капорский, на Лыбеди, от которых полков Голосеевской пустынке лесу немалая обида зделанна что от их порубу и пнев невозможно исчислить”⁵. З доповіді архімандриту Ки-Киево-Печерської лаври Луці Білоусовичу начальника лаврських пасік ченця Іоасафа у 1758 р.: “В силе высокого Вашей высоко Архипастырской святыни повеления прошлого 1755 года... Голосеевский, Китаевский, Пироговский, Хотовский и Совский леса мне нижайшему в смотре определены... прошедшего мая первых чисел неизвестно какой команды солдаты набег трома возмы без пощадения под ореховатскою пасекою великое дерево рубили, которых лесничие как поехали отгонить, то с них одному жителю Хотовскому Гаврилу Проценку между нещадным боем топорным обухом плечи так розшибли, что оной Проценко едва к чувству в месяц прийтить могл, а другому Мишаловскому жителю... Семененку самой локоть на руке аж до кости топором розсекли”⁶. Далі наводиться кілька не менш жахливих випадків, подібні яким тримали в страсі як навколишнє населення, так і самих ченців, через що важко було знайти кандидатуру для нагляду за господарством у віддалених відомствах Лаври.

Складними для вивчення є питання духовного порядку, світоглядних змін, які відбулися з переходом під протекторат Москви, коли населення України потрапило в лоно нових державно-церковних взаємовідносин. Замість суто громадського спостереження за відвідуванням церкви, коли людина, яка не була на літургії, могла зіткнутися з моральним засудженням оточуючих, прийшов державний контроль за населенням з ретельною звітністю щодо сповіді й причастя. Їх пропуск вимагав письмово засвідченого пояснення, і міг потягнути за собою віднесення особи до “неблагонадійних”. “Винахідником” сповідних книг у Московському князівстві визнається московський патріарх Адріан, котрий таким чином виявляв “розкольників”-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 16, арк. 10.

² Там само, арк. 69.

³ Там само, арк. 69зв.

⁴ Там само, спр. 34, 358 арк.

⁵ Там само, спр. 11, арк. 3.

⁶ Там само, арк. 55.

старообрядців наприкінці XVII ст. У XVIII ст. система використання Церкви для утвердження абсолютної монархії розвинулася. Наказом Петра I 1716 р. затверджувалось обов'язкове, контрольоване записом у сповідні книги здійснення сповіді кожним підданим держави і встановлення покарання (штрафу) за невиконання цього. Починаючи з 1722 р. духовне державне відомство – Синод, у згоді зі світською структурою управління – Сенатом, укріпляли й розвивали систему державного контролю над населенням¹. Урядові маніфести, реляції щодо перебігу військових операцій зачитувалися одразу після літургії, тож відсутність у цей час у церкві підданого означала, крім іншого, його непоінформованість з офіційною версією подій. У XVIII ст. доволі жорстко почало переслідуватись розповсюджене на Русі відлюдництво і затворництво подвижників християнства, бо прихильники такого способу життя пропускали загальноцерковні відправи і підпадали під категорію особливо підозрілих для влади.

Військово-адміністративний чинник набував все більшого значення навіть у сфері відбору потенційних насельників монастирів, що до того часу визнавалося суто внутрішньоцерковною справою. Так, починаючи з 1723–1724 рр. російська влада виставила вимогу приймати в монастирі на звільнені місця відставних солдатів та всебічно забезпечувати їхнє утримання². Під час війн, які Росія майже безперервно вела протягом XVIII ст., населення України, як і решта підданих держави, обтяжувалося додатковими податками, зняття частини яких, після підписання мирних угод, оголошувалася “великим благодіянням” самодержців.

Ще одним аспектом проблеми є, зокрема, постриг у ченці посполитих заради уникнення рекрутської повинності. Якщо до реформування армії у XVIII ст. московське військо збиралося лише на час походів, після яких воїни поверталися до своїх родин, займалися ремеслами, сільським господарством, торгівлею і т. інш, то за Петра I військова служба стала безстроковою (тільки 1793 р. її термін було скорочено до 25 років). Регулярність рекрутських наборів диктувалася зовнішньополітичними обставинами і не мала певних обмежень. Примусовий принцип формування армії розповсюдився навіть на привілейовані верстви суспільства. Внаслідок цього, а також через зневажливе ставлення до “людського ресурсу” і значні втрати у війську, духовний сан почали охоче приймати навіть діти козацької старшини, щоб звільнитися від військової служби. В.М. Мордвінцев наводить такий епізод: у 1734 р. генеральна військова канцелярія провела ревізію щодо потенційних “призовників” і виявила багато козаків, котрі не тільки “ухилялися” від військової служби переходом у духовний стан, але й, після постригу в ченці, передавали монастирям власні землі. Результатом “аналізу” ситуації стало підготовлене князем Шаховським розпорядження, невдовзі підписане імператрицею, про заборону постригу в ченці світських осіб, тим паче козацького стану без повідомлення і дозволу на те військової адміністрації³. Мабуть через це в “послужних списках” лаврських ченців, які походили з козацьких родин, підкреслювалася їхня крайня хворобливість і непридатність до важкої роботи (послухів) у монастирі.

У другій половині XVIII ст. зміцніла Російська імперія без особливих церемоній порушувала кордони Речі Посполитої. Приводом міг бути захист законної влади Речі Посполитої від повсталих конфедератів, християн від османів або православних від наступу на їхні права католиків. Експансія була запланованою і готувалася заздалегідь з холодним прагматизмом щодо людських втрат. На початку 60-х рр. XVIII ст. від Санкт-Петербурзької Медичної колегії в Київ був відряджений Йоган Георг Шенкбехер з метою приведення у відповідність до потреб військового часу шпиталю, збудованого в Печерському містечку. Його місткість мала бути збільшена з 800 до 1500 пацієнтів. У зв'язку з початком нової війни Росії з Османською імперією (1768–1774) під Київський військовий шпиталь відійшли споруди, що прилягали до нього, але Й. Шенкбехер, котрий став одним з перших головних лікарів медичного закладу, затребував ще 100 обивательських квартир і три монастирських будинки (два в урочищі Кам'яного затону і один в Києві)⁴.

¹ Мордвінцев В. М. Російське самодержавство і українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст. – С. 11.

² Там само. – С. 4.

³ Там само. – С. 20.

⁴ Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя. Киевский военный госпиталь в XVIII–XIX веках. Становление и развитие военной медицины в Украине. – К. : “Пресса Украины”, 2006. – С. 48.

Російським урядом оперативно уклалися інформаційні листи для виголошення в церквах офіційної версії причин початку війни. Зразком таких документів є указ Катерини II від 18 листопада 1768 р., з красномовним заголовком “Дело о побудительных причинах понудивших воспрять оружие против Оттоманской Порты и о приношении к Богу о дарованных победах над супостатами, по делам молитв, по примеру прежних военных времен и о прочем” (текст документа опубліковано у ПСЗРИ¹; в схожому варіанті, якщо не зважати на змінений правопис заголовних літер і пунктуацію, його копії є в збірці 128-го фонду ЦДІАК України²). Фрагмент за лаврською справою виглядає наступним чином:

“Принятое НАМИ участие в делах речи посполитой польской основывается на древних и торжественных обязательствах ея с Империею НАШЕЮ и на общем всех без изъятия соседних держав существительнейшем интересе в рассуждении целости законной ея конституции... в удовлетворение должной от НАС стражи как православной церкви, так и главнейшему государственному интересу оставить, чтоб не вступить и за оную и за самую конституцию Польскую, по коликую целость сей последней с тем интересом нераздельно связана... не преминули МЫ на одном из последних сеймов возобновлять усиленные НАШИ представления и домогательства в пользу грекороссийской православной церкви и находящихся с нею в равном случаи прочих диссидентов; но суеверие, корысть и дух властвования пренебрегая все и самые священныя уважения к освященным обязательствам республики, обрацали ни во что все НАШИ подвиги, и подвиги почтительнейших протестантских дворов, кои с НАМИ общее дело учинить согласились... Не могли МЫ натурально и по человеколюбию и по долгу Короны НАШЕЙ воздержаться от употребления сильнейших мер после того, как все уже другие способы кротости и самые угрозы втуне изтощены были.

Правда, тут уже повелели МЫ части войск НАШИХ вступить в земли республики Польской; но кто из поляков не знает, что они не прежде в границы отечества их вступили, как при настоящих оному явной опасности и неизбежных бедствий гражданской войны и междоусобия; ибо диссиденты, потеряв всю надежду какого-либо им облегчения, нашлись напоследок в необходимости соединиться узлом конфедерации... От сей напасти ограждена была Польша чрез присутствие войск НАШИХ, которому равномерно должна она еще благодарить за счастливое и покойное составление последней генеральной конфедерации, а с оною и за самое исправление кривых в недрах ея пороков, ибо под узлом сей конфедерации, которая чрез нарочно к НАШЕМУ двору отправленное торжественное посольство испросила НАШЕЙ помощи и гарантии для примирения внутренних дел республики... по взятии Кракова, по совершенном успокоении ныне Литвы и по очищении Подолии имели мы основательную причину надеяться, что в краткое время будут прекращены и остатки польских замешательств, и что тогда НАМ безопасно уже будет возвратить войска НАШИ в Россию, удостоверясь по непорочности собственных НАШИХ правил и поступок, что и прочие соседи республики, а особливо порта Оттоманская не намерены пользоваться настоящими ее вмешательствами.

Время и обстоятельства показывают теперь, что сие НАШЕ мнение о порте Оттоманской было не несправедливо, ибо она чрез довольное время взирала на дела НАШИ в Польше спокойным оком и со внутренним удостоверением, что они собственным ее интересам, столько же выгодны, сколько и НАШИМ. Конечно сие ея благоразумное поведение продолжилось бы и далее до самого окончания Польской сумятицы, если б только ненавистники НАШЕГО с нею мира не предупели ныне непозволенными своими клеветами и ухватками раздражить турецкую чернь, а заражение ея распространить далее по ступеням и до самого правления, и если б еще польские в границы порты укryвшиеся мятежники не обольстили суетною надеждою самого Султана, что они, а с ними вся Подолия и вся польская Украина охотно поддадутся в вечныя времена державе его на основании княжеств Воложского и Молдавского ”³.

Розрахунок на охоплення щонайбільшої кількості населення потрібною інтерпретацією подій прямо в церквах, був напрочуд вірним. Керівництво Києво-Печерської лаври постійно отримувало друковані примірники подібних указів, маніфестів, реляцій з фронтів у супроводі листів київського генерал-губернатора щодо якомога швидшого поширення їх у підлеглих монастирях і вотчинах. Перш за все, повідомлення про криваві сутички і перемоги російської зброї “над супостатами” мали зачитуватися “при отправлении благодарственного молебствия

¹ ПСЗРИ. – СПб., 1830. – Т. XVIII. – № 13.198. – С. 768-[773].

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1, арк. 1.

³ Там само, арк. 2-4.

со звоном и пушечной из крепости бывшой пальбе в большой соборной Успения Пресвятыя Богородицы” церкви – головному храмі Києво-Печерської лаври¹.

У “повідомленнях” (зазвичай додатках до московських та петербурзьких офіційних газет), доволі докладно й образно описувався перебіг воєнних дій. На “читаннях” у церквах можна було почути, як під час захоплення князівства Молдавського “турки, следуя своему зверству и тут обороняясь, лучше умирать, нежели сдаваться хотели”, тому російським військам довелося знищити навіть тих, хто ховався у мечеті². Православні монастирі, які траплялися на переможному шляху “визволителів”, займалися ними як військові частини, бо були, зазвичай, непогано укріплені фортецями. Так, у “Прибавлении к № 83 Санкт-Петербургских ведомостей” за 16 жовтня 1769 р. сповіщалося, що “город Ясы имеет замок и два монастыря таких, в которых четыре батальона пехоты против неприятеля удержаться в состоянии чрез всю зиму”³.

Водночас на тлі спонукання населення до “спільної радості” з приводу перемог над Оттоманською Портою, урядом приховувалася інформація про страшні наслідки, здавалося б географічно віддалених подій, для населення українських земель. Зокрема, в іншій справі того ж 128-го фонду ЦДІАК України містяться докладні відомості про виникнення й поширення епідемії чуми 1770–1774 рр. Проте великою проблемою було визнання нещастя лише тоді, коли прояви епідемії ставали очевидними для всіх мешканців постраждалих земель. Професор Тадеуш Срогош звертав увагу на брак своєчасної інформації з російського боку і під час епідемії 1780–1781 рр.⁴

Перші випадки захворювання чумою 1770 р. були зафіксовані наприкінці травня в армії фельдмаршала Петра Рум’янцева в районі Бендер і Хотина. У розповсюдженні інфекції зіграли свою роль і барські конфедерати, котрі проходили у Річ Посполиту з Туреччини, яка їх підтримувала⁵. Наприкінці літа хвороба досягла Києва і приховувати випадки смерті від чуми стало неможливим. З маєностей Києво-Печерської лаври приходили трагічні повідомлення, оприлюднення яких було небажаним. Певну статистику захворювання можна відслідковувати за внутрішньою відомчою документацією. Однак, непрямі вказівки дають підстави стверджувати, що розмах епідемії і кількість її жертв у самій Лаврі та в підпорядкованих їй монастирях і вотчинах применшувалися⁶. Характерно, що в офіційній публічній документації Києво-Печерської лаври щодо російсько-турецьких баталій цього часу і їхнього молитовного супроводження в церквах Києво-Печерської лаври за вимогою владних структур ані слова не сказано про найпотужнішу епідемію чуми XVIII ст., яка почалася у війську і охопила українські землі. Немає ніяких застережень щодо церковних відправ у досить великих за обсягом справах з лаврського архіву про епідемію чуми “в Польщі та Києві” 1770–1774 рр. (905 арк.), війни Російської імперії з Оттоманською Портою 1768–1791 рр. (907 арк.) – навпаки, зустрічаємо зацікавленість у якомога повнішому зборі підданих у храмах задля здійснення молебнів в уславлення імператриці та дій армії⁷.

Таким чином, наслідками російської імперської системи управління навіть для такого визнаного православного центру, як Києво-Печерська лавра, було беззастережне використання людських і земельних ресурсів, домінування військово-адміністративного чинника і втручання уряду в духовну сферу життя населення. Все це відбилося не тільки на фізичних втратах, але й на менталітеті населення українських земель.

З політично-ідеологічних міркувань питання наслідків для населення українських земель мілітаризації суспільства у другій половині XVII – XVIII ст. залишилося недостатньо вивченим в

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1, арк. 1-4, 84.

² Там само, арк. 142зв., 252.

³ Там само, арк. 156зв.

⁴ Srogosz T. Dżuma ujarzmiona? Walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta. – Wrocław, 1997. – S. 75-76; див.: Сінкевич Є. Г., Срогош Тадеуш. Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією... – S. 85.

⁵ Срогош Т. Меры, предпринимавшиеся против чумы, на территории современной Белоруссии во время русско-турецкой войны и барской конфедерации // Седьмая научн. конф. по истории медицины Беларуси, посвященная 50-летию окончания Второй мировой войны : Сб. мат-лов / Мин. здравоохран. Респ. Беларусь; Беларус. научн. об-во историков мед.; Республ. муз. ист. мед. Беларуси / Ред. кол. М.К. Зубрицкий (гл. ред.) и др. – Гродно, 1995. – С. 85.

⁶ Крайня О. О. Протиєпідемічні заходи в маєностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – С. 168-170.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1-3; спр. 412, ч. 1-2.

історіографії дорадянської і радянської доби, й подача інформації за усталеною схемою, з позицій імперських інтересів, продовжує побутувати в сучасному культурному просторі. Мало звертається увага на те, що еволюційний розвиток українських земель в загальноєвропейському контексті після приєднання до Московського князівства був перерваний штучним щепленням імперської ідеї, з використанням Києва як центра історичної Русі, з нав'язуванням агресивної політики “прорубування вікна в Європу”, куди до того населення з теренів України, образно кажучи, входило дверима. Конфіскація лаврських земель на користь військового відомства, як до того розділення земель України між Польщею та Московією, мала наслідком, зокрема, відтік заможного контингенту підданих Києво-Печерської лаври.

Вочевидь, теперішнє геополітичне становище України спонукатиме до інтенсифікації транскультурних зв'язків, внаслідок чого слід очікувати переосмислення і розвитку військово-історичних студій. Позиція Церкви під час збройних конфліктів як інституції, що традиційно суттєво впливає на настрої населення України, без сумніву, потребує окремого вивчення. У той самий час треба оцінити втрати монастирських господарств і збільшення залежності церковної ієрархії від військової адміністрації в період перманентних війн, в який увійшла Україна як частина Російської імперії у XVIII ст.

Через суто земні питання, що постають у зв'язку з темою впливу на церковне життя мілітаризації суспільства, доходимо до більш складних проблем: як-то визнання війни “справедливою” і благословення в церквах військових дій ініційованих урядом. З документів видно, що агресія, наступ словесно подається як оборона і захист. Чиниться фізичний, психологічний тиск на соціум, який, в результаті, призводить до глибинних трансформацій свідомості, певних змін етнічного складу, професійної зайнятості населення. У володіннях Києво-Печерської лаври це особливо показово проявилось в історії Печерського містечка, що утворилося як “супутникове” навколо великого багатого монастиря, з відповідною інфраструктурою та зайнятістю населення, а протягом XVIII ст., через розбудову фортеці, практично перетворилося на військове поселення з відповідною зміною традиційної забудови, значним впливом військової адміністрації на церковне і господарче життя.

Кузьмук О. С.

Кандидат історичних наук

Завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів

Центральний державний історичний архів України у м. Києві

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПРИПИСНИХ НОВОПЕЧЕРСЬКИХ ЧОЛНСЬКОГО І СВИНСЬКОГО МОНАСТІРІВ У ФОНДІ 128 ЦДІАК УКРАЇНИ

Протягом XVII–XVIII ст. Києво-Печерська лавра опікувалася кількома приписними монастирями. Троїцький Больницький монастир, Китаївська і Голосіївська пустині розмішувалися поблизу Лаври, а решта були розсіяні по різних єпархіях на значній відстані від Києва: Дятловицький Спасо-Преображенський монастир у Київській єпархії в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства на правому березі р. Цни при впадінні в р. Прип'ять (нині с. Дятловичі Лунінецького р-ну Брестської обл., РБ); Омбиський Різдва Богородиці монастир розміщувався у Чернігівській єпархії на острові між рр. Остер і Острище, неподалік від с. Омбиш (сучасне с. Омбиш Борзнянського р-ну Чернігівської обл. України); Зміївський Миколаївський монастир Белгородської єпархії, був розташований на Козачій горі над р. Дінцем (його руїни знаходяться у с. Коропове Зміївського р-ну Харківської обл.); Синянський Покровський монастир Белгородської єпархії Богодуховського округу Слобжанського Охтирського полку.

Новопечерський Трубчевський Чолнський Спаський монастир Белгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевського р-ну Брянської обл., РФ), розміщувався на високому

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивоа А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017